

EKOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

¹Jumayeva Ozoda Mirzayevna, ²Ajibaeva Aliya Adilbaevna

¹Бухоро вилояти Қорақўл тумани 42-ДМТТ, ²Қорақалпоғистон Республикаси Мўйноқ
тумани 13-ДМТТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274746>

Annotatsiya. Mazkur maqolada insonlarning tabiatga qilayotgan munosabati va shu tufayli tabiatimizda bo'layotgan turli hil o'zgarishlar. Tabiatni muhofaza qilish kerakligi va yosh avlodni tabiatni asrash shu bilan birgalikda ularni tabiatga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartirish. Ularda atrof olamga bo'lgan madaniyatni shakllantirish va shu masalalar bo'yicha takliflar.

Kalit so'zlar: tabiat, tarbiya, inson, yoshlar, madaniyat, ekologiya atrof muhit, ta'lim, xalq "Avesto".

Abstract. Mazkur maqolada insonlarning tabiatga qilayotgan munosabati va shu tufayli tabiatimizda bo'layotgan turli hil o'zgarishlar. Tabiatni muhofaza qilish kerakligi va yosh avlodni tabiatni asrash shu bilan birgalikda ularni tabiatga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartirish. Ularda atrof olamga bo'lgan madaniyatni shakllantirish va shu masalalar bo'yicha takliflar.

Keywords: nature, education, people, youth, culture, ecology, environment, upbringing "Avesto".

Biz odam bo'lib tug'ilibmizki, ongli mavjudodlarmiz. Insonlarni hayvonlardan farqi ham shunda. Biz shu aqlimiz bilan tongda turish, yuz qo'limizni yuvish, nonushta qilish va ishga, o'qishga borishni o'zimizga odat qilganmiz. Bularning hammasi bizning odatiy kunimiz. Dunyo yaralibdiki, hayot bor, insonlar, jamiki mavjudodlar o'simliklar hamma hammasi. Tabiatdagi borki nematlar Alloh tomonidan insonlarga in'om etilgan.

Insonlar yaralibdiki, sog' qolish, yashashi uchun turli xil kurash olib borgan. Masalan yashashi uchun turli xil o'simliklarni yoki hayvonlarning go'shtlari bilan oziqlanishgan. O'zlariga boshpana yoki isinish uchun darxtni kesishgan. Ulardan, ya'ni tabiatdan foydalanishgan. Shunday ekan tabiat bizni tug'ilganimizdan boshlab asrab avaylab keladi. Bejizga "ona tabiat" deb aytilmas ekan. Onamiz bizni qanday parvarishlab, asrab avaylasa tabiat ham bizni bu hayotda yashashimiz uchun ko'makdosh ya'ni onamiz kabidir. Shuning uchun ham tabiatni onaga qiyoslashar ekan. Onamizni ardoqlaymiz, sevamiz, hurmat qilamiz. Tabiatnichi? Biz tabiatni hurmat qilamizmi? Yahshi ko'ramizmi? Biz "Jannatmakon yurt

O'zbekiston "- deyishni bilamiz. Haqiqatdan ham jannatmakon, lekin shu jannatiy joylarimizni asrashimiz kerakligini, biz shunday uni ifloslantirib unga zarar beraversak, bu jannatmakon joylarimizdan kelajak avlodga hech nima qolmaydi. Bahorda gullarning hushbo'y iforidan bahramand bo'lishni bilamiz. Yozda tog'larga, daryolarga dam olgani borishni bilamiz.

Ekologik madaniyatni rivojlantirish masalalari ko'plab sohalarda jiddiy e'tibor talab etadi, chunki bu masala jamiyatning barqaror rivojlanishiga, tabiat va insonning uyg'un yashashiga bevosita ta'sir qiladi. Quyida ekologik madaniyatni rivojlantirish bo'yicha muhim masalalar keltirilgan:

Tabiatni muhofaza qilish va ekologik ta'lim: Ekologik madaniyatni shakllantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri tabiiy resurslarni tejash, ularni oqilona ishlatish va tabiatni muhofaza

qilishni o'rgatishdir. Bu, avvalo, ekologik ta'limni kengaytirish va turli yoshdagi insonlarga ekologik ongini oshirishni talab etadi.

Atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish: Ko'plab sanoat korxonalarini va o'zgarishlar natijasida atrof-muhit ifloslanishi kuchayib bormoqda. Ekologik madaniyatni rivojlantirishda sanoat chiqindilarini qayta ishlash, toza texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni oshirish muhim ahamiyatga ega.

Oziq-ovqat va suv resurslarini boshqarish: Ekologik madaniyatning boshqa bir yo'nalishi suv resurslari va oziq-ovqatni tejashni o'z ichiga oladi. Suv tanqisligi va oziq-ovqat isrofgarchiligini kamaytirish, barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlarini rivojlantirish zarur.

Shahar infratuzilmasi va yashash muhiti: Shaharlar ekologik madaniyatni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shahar infratuzilmasini yaxshilash, yashash joylarida yashil hududlarni yaratish, chiqindilarni qayta ishlash va barqaror transport tizimlarini yaratish zarur.

Barqaror iste'mol va ishlab chiqarish: Mahsulotlarni ishlab chiqarishda atrof-muhitga zarar bermaydigan texnologiyalarni qo'llash, barqaror iste'mol madaniyatini yaratish, xususan, resurslarni optimal ishlatish, ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish va iste'mol qilish masalalariga e'tibor qaratish kerak.

Ijtimoiy mas'uliyat va davlat siyosati: Ekologik madaniyatni rivojlantirishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik muhimdir. Davlat ekologik qonunlar va normativ hujjatlar ishlab chiqishi, shuningdek, ekologik maqsadlarga erishishda jamiyatni faollashtirishi zarur.

Ekoturizmni rivojlantirish: Ekoturizm ekologik madaniyatni rivojlantirishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Tabiatni himoya qilish, barqaror turizmni rivojlantirish va mahalliy aholini ekologik ongini oshirishga qaratilgan loyihalar hayotga tadbiiq etilishi kerak.

Qarorlar qabul qilishda ekologik me'yorlar: Ekologik madaniyatni rivojlantirishda qarorlar qabul qilishda ekologik omillarni hisobga olish zarur. Sanoat, iqtisodiyot va ijtimoiy tizimlar ekologik nuqtai nazardan tahlil qilinishi, barqaror rivojlanish strategiyalari ishlab chiqilishi kerak.

Ekologik madaniyatni rivojlantirish butun jamiyatni o'z ichiga olgan, uzluksiz ishlov berish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan jarayon bo'lib, u nafaqat tabiatni himoya qilish, balki insonlarning turmush tarzini ham yaxshilashni maqsad qilgan.

Xususan, davlatimiz rahbarining ekologiya va atrof muhitni himoya qilish tog'risidagi chiqargan qarorlari maqsadga muvofiqdir.

Qurilish vazirligi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasiga joriy yilda Toshkent, Samarqand va Andijon viloyatlarida, keyinchalik boshqa hududlarda ham qurilish chiqindisi poligonlari hamda chiqindini qayta ishlash loyihalarini ishga tushirish bo'yicha topshiriqlar berilgani, tizimda 13 ta "Toza hudud" davlat unitar korxonasi va ularning 174 ta tuman (shahar) filiali tashkil etilgani. Ushbu unitar korxonalar balansiga 1 ming 300 ta maxsus texnika, 1 mingta chiqindi to'plash maydonchasi, 5 ming 800 ta konteyner va 172 ta poligon o'tkazilgani. Bular ayni muddao. Lekin bu qarorlarni amalga oshishi, amalga oshganda ham bularga rioya qilish biz oddiy fuqorolarning o'zimizning qo'limizda qayasidir tomonlama. Bular uchun bizdan talab qilinadigonalari. Tarbiya qilishni avvalo o'zimizdan boshlashimiz kerak. Yosh avlodni tabiatni e'zozlash, uni sevish ruhida tarbiyalash zarur. "Qush inida ko'rganini qiladi " degandek. Biz farzandlarimizni kichkinaligidan atrof-muhitni sevish xurmat qilish kerakligini uqtirib borishimiz kerak. Kichkinaligidan yahshi tarbiya olgan bola katta bo'lganda boshqalar uchun o'rnak bo'la oladi. Maktablarda atrof muhitni asrash tog'risida darsliklar bor

albatta. Bu borada bir necha takliflar bor. Biz avvalom bor bolalarimizni to'g'ri tarbiyalash uchun bo'lajak ota onalarni yahshi tarbiya qilish kerak. Bo'lajak ota onalar esa hozirgi yoshlardir. Yoshlarning tashabbusi bilan atrof muhitni muhofaza qilish tashkiloti tuzilsa va ularga huquq berilsa atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha qayerda tabiatga zarar keltirilayotgan bo'lsa u ishga nisbatan chora ko'rish yoki bu haqda tegishli joylarga xabar berish, masalan bu ish uchun alohida ish vaqti, kuni belgilanmaydi. Shunchaki qayerda yursa va tabiat uchun zararli hodisaga guvoh bo'lsa bu ishni qilgan odam bilan tushuntirish ishlarini olib borish. Tabiatga zarar keltirayotgan insonga yaxshi ta'sir qilishi uchun. U bilan yaxshi muomilada bo'lishi va bu ishga tabassum bilan yondashishi zarur. Bundan keyin bu tashkilot yoshlarining zimmasiga maktab(litsey texnikum) larga borib o'quvchilarga tabiatni asrash va undan tog'ri foydalanish mavzularini o'tish huquqi berilsa va bu darsni o'tishni ham oddiy emas o'quvchilarni qiziqtirib o'zgacha metodlardan foydalanib dars o'tilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu orqali hozirgi yosh avlodni tabiatni sevish va uni asrash muhitida va yoshlarni bu ishga jalb qilish orqali kelajak avlodni ham yahshi tarbiya qila olsak ajab emas.

Buyuk alloma Muhammad ibn Muso al- Xorazmiy shunday deydi: " Bilingki, daryoning ko'zlari yoshlansa, uning boshiga g'am, kulfat tushgan bo'ladi". Buyuk bobomiz "daryoning ko'zlari yoshlansa " deganda daryoga insonlar tomonidan yomon munosabat bildirilayotganini aytayotgandir. Shuning uchun ham u yig'layapti...

Modomiki biz insonlarni tabiatimiz shuncha yillardan buyon bizni shu hayotda yashashimiz uchun sababchi ekan. Biz uni asrab-avaylashimiz zarur.

REFERENCES

1. Shavkat Mirziyoyevning ekologik holatni yaxshilash va atrof muhitni muhofaza qilish tog'irisidagi qarorlari.daryo.uz
2. Tabiatni muhofaza qilish haqidagi buyuk allomalarning fikrlari fayllar.org.